

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobbiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

INDIVIDUAL TA'LIM MUHITI ASOSIDA BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARINI KASBIY- METODIK TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Azamatova Dildora Shuxrat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi
va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-9076-6422

Annotatsiya: Maqolada individual ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kasbiy motivatsiya, metodik kompetensiya va pedagogik ijodkorlikni shakllantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilingan. Ta'lim mazmuni pedagogik jihatdan moslashtirilgan ijtimoiy tajriba sifatida asoslab berilgan hamda pedagogik loyihalash va individuallashtirilgan ta'limning kasbiy tayyorgarlikdagi o'rni ochib berilgan. Psixologik-pedagogik va xususiy metodik fanlarning bo'lajak tarbiyachilar kasbiy tayyorgarligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari individual ta'lim muhitini joriy etish bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachi, kasbiy-metodik tayyorgarlik, individual ta'lim muhiti, pedagogik loyihalash, pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiya.

Abstract: The article examines the issues of improving the professional and methodological training of future preschool teachers in the context of an individual educational environment. The theoretical and methodological foundations for developing professional motivation, methodological competence, and pedagogical creativity are analyzed. The role of pedagogical design and individualized learning in professional training is substantiated. The importance of psychological-pedagogical and methodological disciplines in ensuring the professional readiness of future preschool educators is highlighted.

Key words: preschool education, future educator, professional and methodological training, individual educational environment, pedagogical design, pedagogical technologies, professional competence.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования профессионально-методической подготовки будущих воспитателей дошкольного образования в условиях индивидуальной образовательной среды. Проанализированы теоретико-методические основы формирования профессиональной мотивации, методической компетентности и педагогического творчества. Обоснована роль педагогического проектирования и индивидуализации обучения в системе профессиональной подготовки. Показано значение психолого-педагогических и частно-методических дисциплин в формировании профессиональной готовности будущих воспитателей дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, будущий воспитатель, профессионально-методическая подготовка, индивидуальная образовательная среда, педагогическое проектирование, педагогические технологии, профессиональная компетентность.

KIRISH

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida raqobatbardosh, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta egallagan tarbiyachilarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonini individuallashtirish, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish orqali ularning pedagogik faoliyatga tayyorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha belgilangan tadbirlarda talabalarning ta'lim jarayonida individualligini oshirish borasida quyidagi shora-tadbirlarini alohida ta'kidlab o'tish mumkin:

-individual ta'lim trektoriyalariga asoslangan, talabalarda kreativ fikrlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv rejalar ishlab chiqish orqali talabalar qiziqishlari hamda kadrlar buyurtmachilari ehtiyojlariga muvofiq ta'lim dasturlarini shakllantirish, ularni tasdiqlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga bosqichma-bosqich akademik mustaqillik berish;

-mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriyetish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayonigaxalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari vao'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish ^[1].

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan uzluksiz jarayon hisoblanadi. Individual ta'lim muhiti talabalarning shaxsiy imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish imkonini beradi^[8]. Bunda pedagogik loyihalash, innovatsion metod va texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega ^[2,6].

Psixologik-pedagogik va xususiy metodik fanlar bo'lajak tarbiyachilarda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish ko'nikmalarini shakllantiradi ^[3,7].

Individuallashtirish jarayoni mexanizmlarini tadqiq qilish shuni ko'rsatdiki, inson rivojining yo'nalishi shaxsga xos xususiyatlarga ega. Shaxs rivoji – bu tashqi omillar ta'siri emas, balki shaxsning o'zi harakatga kelishi, ya'ni u turli munosabatlarga chuqur jalb etilgan holda rivojlanadi.

“Individuallashtirish jarayoni mexanizmlarini tadqiq qilish shuni ko'rsatdiki, inson rivojining yo'nalishi shaxsga xos xususiyatlarga ega” ^[7].

Shaxs shakllanishining asosiy sharti – insonning shunday faoliyatga jalb etilishidirki, bunda u o'zi uchun hayotiy ahamiyatga ega muammolarni hal etishi, bu jarayonda ichki qayta qurilishni boshdan kechirishi, hamda ko'p tomonlama munosabatlarga kirishi talab etiladi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning maqsadi – individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlarini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, pedagogik modellashtirish va nazariy tahlil metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonidagi individuallashtirishni pedagogik jarayon sifatida tasavvur etish mumkin, u ichki va tashqi jihatlarining o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'siri bilan xarakterlanadi. Demak, individuallashtirishni ikki tomonlama jarayon sifatida qabul qilish mumkin.

1. Tashqi individuallashtirish:

Individuallashtirishning tashqi tomoni – bu ta'lim jarayonining mazmuni va shakllarini talabaning individual xususiyatlariga moslashtirish, uning individualligini rivojlantirish maqsadida pedagogik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash, shuningdek turli o'zgarishlarga tayyorlash va o'z-o'zini yaxshilashga undaydigan motivatsiyani shakllantirishdan iborat.

2. Ichki individuallashtirish:

Individuallashtirishning ichki tomoni - bu talabaning o'z individual intilishlari, hayotiy strategiyalarini shakllantirish, shaxs sifatida rivojlanish yo'lini belgilashga qaratilgan ichki harakatlaridir. Ichki individuallashtirishning asosiy belgisi – shaxsning ongli ravishda o'zini o'zgartirishga intilishi.

Tashqi individuallashtirishning muhim xususiyati

Uning har bir talabaga alohida yo'naltirilganligidadir. Ya'ni, har bir talaba ta'lim muhitini qabul qiladi, o'zlashtiradi. Yangi axborotni yaxlit qabul qilish – shaxsning ichki dunyosi kengayishiga, uni mazmun va ma'no bilan boyitishga olib keladi va u rivojlanishning ichki manbaiga aylanadi.

Bu jarayon “talabadan boshlanadi” – ya’ni individuallikni amalga oshirish, ijodiy o’zini ifodalash, ta’limiy va kasbiy rejalarni shakllantirish bilan namoyon bo’ladi.

Tashqi va ichki individuallashtirish o’zaro bog’liq va bir-birini ta’minlovchi jarayonlardir.

Ularning o’zaro ta’siri talabalar uchun individual ta’lim yo’lini tanlash, shaxsiy ta’lim trayektoriyasini shakllantirish va amalga oshirish huquqini ta’minlaydi.

Talabaning ta’limiy rivojlanishi muvaffaqiyati quyidagilarga bog’liq:

1. Ichki individuallashtirish – shaxsiy-faollik omillari va shaxsning o’z ta’limiy faoliyati xususiyati bilan belgilanadi;
2. Tashqi individuallashtirish – uning intensivligi va xususiyati bilan belgilanadi.

Turli bosqichlarda ichki va tashqi individuallashtirishning o’zaro nisbati talabaning individual va shaxsiy o’zgarish darajasini belgilaydi, uni o’zini anglashga, o’z yo’lini belgilashga bo’lgan ehtiyojini rag’batlantiradi.

Individuallik va subektlik shakllana borgan sayin, tashqi individuallashtirishga bo’lgan ehtiyoj kamayadi, ichki individuallashtirishning ahamiyati esa oshib boradi.

Individuallashtirishni ikki tomonlama jarayon sifatida ko’rib chiqish mumkinligini inobatga olgan holda, biz shartli ravishda uning vositalarini ikki guruhga ajratishga harakat qildik:

1. Tashqi individuallashtirish vositalari – pedagoglar tomonidan qo’llaniladigan usul va vositalar;
2. Ichki individuallashtirish vositalari – talabaning o’z ta’limiy faoliyatini tashkil etishi uchun ishlatiladigan vositalar.

Bunday ajratish davomida individuallashtirishning ikki tomoni ham bir-biri bilan chambarchas bog’liqligini ifodalaydi.

Individuallashtirish vositalari

Tashqi tomoni (o’qituvchi tashabbusi)	Ichki tomoni (talaba faolligi)
Diagnostika tashkil etish va o’zini diagnostika qilishga undash	O’zini diagnostika qilish
Tanlov va muammoli vaziyatlar yaratish	O’zini tahlil qilish, refleksiya
Individual ta’limiy faoliyatni rejalashtirishga yo’l-yo’riq berish	Faoliyatga maqsad qo’yish (selepolaganiye)
Maqsad qo’yish, tahlil va baholashga rag’batlantirish	Mustaqil tanlov imkoni
Muammoli savollar qo’yish	O’z yo’lini belgilash (anglash)
Texnologik xarita, metodik vositalar	O’z-o’zini baholash
Mustaqil qaror qabul qilish	Faoliyatini o’zi rejalashtirish

Axmetjanov M.M va boshqalarga ko’ra: Kredit-modul tizimida “Talabaning mehnat sarfi” – auditoriya mashg’ulotlari, mustaqil ishlar va o’quv rejasida ko’zda tutilgan boshqa faoliyatlarini o’z ichiga oladi. Ya’ni ESTS kreditlari faqat auditoriya soatlari bilan chegaralanmasdan, talabalarning to’la yuklamasiga tayanadi. Shuning uchun ESTS kreditlarini, talaba mehnat sarfining o’quv fanlari bo’yicha shartli - sonli ifodasi deb hisoblash mumkin [5; 240-245-b].

ESTS ning asosiy tamoyillari - shaxsning individual tarzda o’z qobiliyatini to’la rivojlanishi va royobga chiqarichi uchun shart-sharoitlar yaratish zaruriyini ko’zda tutadi. Kredit-modul tizimiga asoslangan ta’lim jarayonida talabalarning individual ta’limini tashkil etishning zaruratini yoritib berishda biz quyidagi xalqaro tan olingan “ESTS tamoyillari”ga tayanamiz:

1. Transferansy – bu ESTS tizimiga xohlagan shaxs yoki tashkilotning to’siqsiz kirishiga shart-sharoit yaratish. Ushbu shart-sharoit kuchli axborot targ’iboti vositasida yaratiladi, uning natijasida umumiy yangilik, aniqlik va ochiqlik muhiti shakllantiriladi.

Axborot targ’iboti quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- almashish sxemasiga kiritilgan talabalarning o’qish natijalari haqida bir biriga o’z vaqtida axborot yetkazib turish;
- oliy o’quv yurtlarining o’z axborot paketlari bilan muntazam almashib turishlari, ta’lim xizmatlari doirasida bir birini imkoniyatlarini o’rganish;
- oliy o’quv yurtlarida, ESTS haqida to’la ma’lumotlarning mavjudligi.

2. **Agreyement** – Talaba bilan ikkala oliy ta'lim muassasasining ESTS koordinatorlari orasida tayyorlash mazmuni, o'qish tartibi va muddatlari, attestatsiya tadbirlari, o'quv rejalaridagi farqni bartaraf etish tartiblari haqida o'zaro kelishuvlarini anglatadi. Zamonaviy o'qitish texnologiyasi, oliy ta'lim ta'lim muassasasining jihozlanganligi, professor-o'qituvchilar tarkibi faqat ilmiy darajali, Yuqori malakali kadrlardan iborat bo'lishi, o'qitishning Yuqori sifati - ESTS uchun dastlabki zaruriy talablar hisoblanadi. O'quv jarayonini tashkil etishning ushbu tizimi, o'zigaxos xususiyatlargayega.
3. **Sredits** – Host universitetida (qabul qiladigan universitet) muvaffaqiatli o'tilgan barcha fanlar Rost- universitetda (talabani boshqa OTM ga jo'natgan universitet) hisobga olinishi zarur.
4. **Ta'limning insonravarlashuvi** - bu shaxsning turli ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishi va ta'lim jarayonida inson qobiliyatining oshilishini anglatadi. ESTS ta'limni davom ettirish uchun oliy ta'lim muassasasini, o'quv fanlarini va o'qituvchilarni tanlash imkoniyatini beradi.
5. **Ta'limning individuallashtiruv** - bu har bir talabani individual reja va ta'lim dasturlariga yega yekanaligini ifoda yetadi. Talaba tanlovi asosidagi fanlar 70% ni, majburiy fanlar yesa 30% dan oshmaydi. Talabani mustaqil ish hajmi 70% ni, auditoriyadagi ichi yesa 30% tashkil yetadi. Ushbu ko'rsatkishlar individual ta'limni tashkil etishga asos bo'lib xizmat qiladi.
6. **Ta'limning samaradorligi** – guruhda individual o'qitishli auditoriya mashg'ulotlari va talabani mustaqil ishlarini uyg'unlashtirish orqali ta'minlanadi. Auditoriya o'quv vaqtining 70% gasha qismini individual o'qitishga, shuningdek umumiy o'quv vaqtining 70% gasha qismini mustaqil ishga ajratilishi o'quv fanlarining talabalar tomonidan o'z qobiliyatlari darajasida o'zlashtirishga imkon yaratadi. Ushbu bilan ta'limning samaradorligi ta'minlanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim muhiti bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishda samarali pedagogik omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv kasbiy kompetensiyalar, metodik madaniyat va pedagogik ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиqlаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. – Т.: Адolat, 2019. – 56 б.
2. Абдуллаева Б.С. Бўлажак ўқитувчилар мотивациясининг психофизиологик асослари: Пед. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 45 б.
3. Исмоилова З.К. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг назарий ва методик асослари: Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2006. – 145 б.
4. Мусурмонкулова Н.Н. Касбий тайёргарлик: назария ва амалиёт. – Тошкент: Noshir, 2019. – 180 б.
5. Ахметжанов М.М., Азизов К.Т., Турдиев М.Ш. Европа кредит-трансфер тизими (ECTS) ва уни Ўзбекистонда жорий этиш имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2020. – №6. – Б. 240-245.
6. Шомирзаев М.Х. Таълим технологияларини такомиллаштириш масалалари. – Тошкент: Фан, 2021. – 210 б.
7. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.